

SARATON KASALLIGI VA UNING MOLEKULAR GENETIKASI

Nabiyeva Sevinch Rayim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14197073>

Annotatsiya. Maqolada saraton kasalligining turlari, kelib chiqish sabablari va davolash usullari bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: replikativ boqiylik, telomeraza fermenti, onkogenlar, tumor supressor genlar, DNK taʼmirlash genlari, kimyoterapiya, jarrohlik, nurlı terapiya, tomoterapiya.

Abstract. The article describes the types of cancer, its causes and methods of treatment.

Keywords: replicative immortality, telomerase enzyme, oncogenes, tumor suppressor genes, DNA repair genes, chemotherapy, surgery, radiation therapy, tomotherapy.

Аннотация. В статье описаны виды рака, его причины и методы лечения.

Ключевые слова: репликативное бессмертие, фермент теломераза, онкогены, гены-супрессоры опухолей, гены репарации ДНК, химиотерапия, хирургия, лучевая терапия, томотерапия.

Kirish

Saratonning molekulyar genetikasi - bu tibbiyot va biologiyaning muhim sohasi boʻlib, u saratonning genetik asoslarini oʻrganadi. Bu soha saraton hujayralarining oʻsishi, boʻlinishi va tarqalishiga olib keladigan genetik oʻzgarishlarni tushunishga qaratilgan. Ushbu bilimlar yangi davolash usullarini ishlab chiqish va mavjud davolash usullarini takomillashtirish uchun juda muhimdir. Saraton - bu anormal va nazoratsiz hujayralar oʻsishi bilan tavsiflangan kasalliklarning keng toifasi. Saratonning 100 dan ortiq turlari mavjud va kasallik tananing deyarli har qanday joyida paydo boʻlishi mumkin. Baʼzi saraton hujayralari tanada tez boʻlinib koʻpaysa baʼzilari esa aksincha. Saraton kasalligini onkologiya sohasi oʻrganadi.

Saraton hujayralari odam tanasidagi normal hujayralardan farq qiladi. Bu farqlarning asosiy qismi boʻlinish bilan bogʻliq. Masalan, saraton hujayralari hech qanday oʻsish faktorlarisiz yoki oʻsishga turtki beruvchi oqsil signal molekularisiz ham oziq muhitida (odam tanasidan tashqarida, maxsus idishda) koʻpaya oladi. Bu xususiyati bilan ular oziq muhitida oʻsishi uchun oʻsish faktori talab etiladigan normal hujayradan farq qiladi.

Saraton hujayralari oʻzlari uchun kerakli oʻsish omillarini ishlab chiqarishi, oʻsish omili taʼsir qiluvchi signal yoʻllariga ega boʻlishi yoki tanadagi boshqa qoʻshni hujayralarni oʻzlari uchun oʻsish omili ishlab chiqarishga undashi ham mumkin. Saraton hujayralari ularning boʻlinishini toʻxtatishga olib keladigan signallarga ham eʼtibor bermaydi. Masalan, idish ichida oʻstirilgan normal hujayralar har tomondan boshqa hujayralar bilan oʻralgan boʻlsa, ular boʻlinishdan toʻxtaydi. Saraton hujayralari, aksincha, boʻlaklarga boʻlinib, bir-biriga nisbatan ustma-ust qatlamlarda toʻplanadi.

Saraton hujayralarining yana bir oʻziga xos xususiyati bu “replikativ boqiylik”, chunki ular tananing oddiy hujayrasidan koʻra koʻp marotaba boʻlinishi mumkin. Umuman olganda, inson hujayralari boʻlinish, “qarish” va oxir-oqibat nobud boʻlishdan oldin taxminan 40-60 martadan boʻlinishni boshdan kechirishi mumkin. Saraton hujayralari koʻp marotaba boʻlinishi mumkin, chunki ular da telomeraza fermenti ekspressiyasi kuchli, bu ferment esa hujayra boʻlinishi paytida xromosomaning oxiridan uzilish va ajralish jarayonining oldini oladi.

Saratonning molekulyar genetikasi onkogenlar, tumor supressor genlar, DNK ta'mirlash genlari va boshqa muhim genetik komponentlarni o'z ichiga oladi. Bu soha tez rivojlanmoqda va saraton biologiyasi haqidagi tushunchalarimizni chuqurlashtirmoqda, bu esa aniqroq tashxis qo'yish va samaraliroq davolash usullarini ishlab chiqishga yordam bermoqda.

Onkogenlar - bu normal hujayra o'sishini boshqaradigan, lekin mutatsiyaga uchraganda hujayra o'sishini nazorat qilishdan chiqaradigan genlardir. Ular hujayra bo'linishi, differenziatsiyasi va omon qolishini tartibga soluvchi oqsillarni kodlaydi. Onkogenlar turli xil mexanizmlar orqali faollashishi mumkin, jumladan gen amplifikatsiyasi, xromosoma qayta tuzilishi yoki nuqtali mutatsiyalar. Faollashgan onkogenlar hujayraning nazorat qilinmaydigan o'sishiga olib keladi. RAS, MYC va HER2 kabi onkogenlar ko'plab saraton turlarida uchraydi. Ularning faollashuvi hujayra sikli, apoptoz va metastaz kabi jarayonlarga ta'sir qiladi. Onkogenlar saraton davolashda muhim maqsadlardir. Maqsadli terapiya usullari, masalan, tirozin kinaza ingibitorlari, onkogen faolligini to'xtatish uchun ishlab chiqilgan.

Tumor supressor genlar - bu hujayra o'sishini chegaralovchi va saraton rivojlanishini oldini olishga yordam beradigan genlardir. Ular hujayra sikli nazorati, DNK ta'mirlash va apoptozni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. TP53, RB1 va BRCA1/2 kabi genlar eng ko'p o'rganilgan tumor supressor genlar hisoblanadi. TP53 "genomning qo'riqchisi" deb nomlanadi va ko'plab saraton turlarida mutatsiyaga uchraydi. Bu genlarning yo'qolishi saraton rivojlanishi xavfini sezilarli darajada oshiradi.

DNK ta'mirlash genlari - ta'mirlash jarayoni shikastlanishni aniqlashdan boshlanadi. Maxsus sensorlar DNK tuzilishidagi o'zgarishlarni aniqlab, ta'mirlash jarayonini boshlaydi. Shikastlangan DNK qismi maxsus endonukleazalar yordamida kesiladi va olib tashlanadi. Bu jarayon shikastlangan qismni sog'lom DNK bilan almashtirish uchun zarur. DNK polimeraza fermenti yordamida yangi, sog'lom DNK zanjiri sintezlanadi. Bu jarayon shikastlangan qismni to'g'ri ketma-ketlik bilan to'ldiradi. Oxirgi bosqichda, DNK ligaza fermenti yangi sintezlangan qismni mavjud DNK zanjiri bilan bog'laydi, shikastlanishni to'liq bartaraf etadi.

Saraton kasalligining kelib chiqish sabablari. Yosh – bu saraton uchun xavf omili sifatida ko'rib chiqilishi mumkin, chunki ko'pchilik saraton kasalliklari yosh bilan ortadi. 10 ta saraton kasalligidan deyarli 9 tasi 50 va undan katta yoshdagi odamlarda uchraydi. Irsiy nuqsonlar – Li-Fraumeni sindromi suyak saratoni, ko'krak saratoni, yumshoq to'qimalar sarkomasi, miya saratoniga olib kelishi mumkin; Daun sindromi leykemiya va moyak saratoni kabi xavfli o'smalarga olib kelishi mumkin. Quyoshdan ultrabinafsha nurlanishiga ta'sir qilish melanoma va boshqa turdagi teri saratoniga olib kelishi mumkin. Saratonning bir turini davolash uchun berilgan radiatsiya davolash saratonning boshqa turiga olib kelishi mumkin, masalan, ba'zi hollarda limfoma uchun ko'krak qafasi radiatsiyasini olgan odamlarda keyinchalik ko'krak saratoni rivojlanishi mumkin.

Saraton kasalligining turlari

1	Teri saratoni	13	Burun halqum raki
2	Melanoma	14	Hiqildoq halqum raki
3	Pastki lab raki	15	Sut bezi raki
4	So'lak bezlari raki	16	O'pka raki
5	Qalqonsimon bez raki	17	Qizilo'ngach saratoni
6	Hiqildoq raki	18	Oshqozon raki
7	Oshqozon osti bezi raki	19	Jigar raki
8	Suyak xavfli o'smalari	20	Yumshoq to'qima o'smalari

9	Xavfli limfomalar	21	Buyrak saratoni
10	Qovuqning xavfli o'smasi	22	Prostata bezi saratoni
11	Bachadon bo'yni raki	23	Bachadon tanasi raki
12	Tuxumdon raki	24	Vulva raki

Saraton kasalligini davolash usullari. Bugungi kunda xavfli o'sma kasalliklarini davolashning uchta usuli mavjud: kimyoterapiya, jarrohlik, nurli terapiya. Shifokorlar kasallikni oldini olish, erta tashxis qo'yish va kasallikni nazorat ostida ushlab turishga harakat qiladilar. Bemorlar uchun asosiysi – tashxisdan qo'rqmaslik va zamonaviy hamda sifatli davo usullaridan foydalanish. Saraton kasalligiga qarshi kurashishning eng ilg'or usullaridan tomoterapiya – bu nurli terapiyaning bir turi bo'lib, atrofdagi to'qimalarga zarar yetkazmagan holda faqat o'simta hujayralariga manzilli va bir maromda nur yuborish imkonini beradi. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, nurli terapiya bugungi kunda saraton kasalligini davolashning samarali va ishonchli usulidir. Saraton kasalligi bilan og'rikan bemorlarning taxminan 70 foizi aynan ushbu usulga muhtoj. Ushbu muolajaning eng muhim vazifasi g'ayritabiiy hujayralarni yo'q qilish uchun zarur bo'lgan radiatsiya sog'liqqa minimal darajada zarar yetkazishini ta'minlashdan iborat. Tomoterapiya aynan shunga qodir bo'lgan usuldir.

Xulosa

Ko'pgina mutaxassislarining fikriga ko'ra, ko'plab saraton kasalliklarining oldini olish yoki o'smaning o'sish tezligini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Yo'llarning ba'zilari oddiy, boshqalari esa o'z nuqtai nazariga qarab murakkabroqdir. Saraton kasalligining oldini olishning eng oddiy usuli uning ehtimoliy sabablaridan qochishdir. Chekishni tashlash (yaxshisi, hech qachon boshlamaslik) ko'pchilik shifokorlar va tadqiqotchilarning kun tartibida birinchi o'rinda turadi. Ko'pgina kimyoviy moddalar va zaharlar, shuningdek, haddan tashqari quyosh nuri (ta'sir qilishni kamaytirish yoki quyoshdan himoya qilish orqali) saraton kasalligining oldini olish uchun yaxshi g'oya hisoblanadi. Ba'zi viruslar va boshqa infeksiyalar bilan aloqa qilmaslik orqali ba'zi o'smalardan qochish mumkin. Saraton qo'zg'atuvchi moddalarga yaqin joyda ishlaydigan odamlar (kimyogarlar, rentgen texniklari, ionlashtiruvchi nurlanish tadqiqotchilari, asbest ishchilari) barcha zarur xavfsizlik choralarini ko'rishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jo'rayev M.D., Karimova M.N., O'lmasov F.G. Onkologiya. Samarqand – 2022
2. Bahridinova, D. B., & Sh, K. D. (2024). SARATON KASALLIGI VA UNI DAVOLASHDA ANTIOKSIDANTLARNING O'RNI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(26), 109-110.
3. Abdullayeva, N. E. (2024). ME'DA SARATONI SKRININGI. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (14 [1]), 5-7.
4. Nasirdinova, J. D., & Ilhamovich, A. S. (2024). ONKOLOGIK BEMORLARNING SOMATO-PSIXIK XUSUSIYATLARI. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 3(1), 173-175.
5. Eshmatova, M., & Tojiboyeva, F. (2023). KO'KRAK BEZI SARATONI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(13).